

A CONTRIBUIÇÃO DA EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER PARA O ESTUDO DE MATERIAIS SEMICONDUTORES

Paulo Alves da Silva Filho^{1a}

¹*Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Departamento de Áreas Acadêmicas II, Goiânia, GO, Brasil*

Pesquisa vinculada ao Curso de Matemática

Dentro da Física, o comportamento da luz sempre foi um ponto discutido na questão de que, em determinadas circunstâncias, comportava hora como partícula ou em outros momentos como onda. Isso fez com que construísse o arcabouço teórico para que Schrödinger apresentasse sua equação à comunidade científica, em 1926. O objetivo inicial era apresentar matematicamente a probabilidade de encontrar a partícula durante seu movimento no espaço, comprovando o comportamento do elétron, quando este estaria sob condição de ser onda ou partícula. Foi por meio da equação de Schrödinger que veio o conceito de tunelamento, ou efeito túnel, que basicamente tenta explicar essa perspectiva de encontrar a partícula, e como a energia cinética pode ser determinada. A partir desses estudos realizados anteriormente, surgiu, em 1952, surgiu o primeiro diodo túnel, criado por Leo Esaki, fato este que determinou os rumos da ciência ao melhorar o condicionamento dos circuitos elétricos da época. O surgimento do diodo túnel melhorou a velocidade e eficiência dos circuitos, o que contribuiu enormemente na retificação da função de onda, substituindo enormes válvulas por um elemento de tamanho menor e com qualidade muito superior. Nos processos de dopagem, fica evidente que a questão da distribuição eletrônica entre diferentes elementos, o que garante a qualidade na transmissão de energia para a partícula, conhecida como Teoria das Bandas de Energia. É com base nessa equação que se determina o comportamento da partícula e também determina com mais precisão sua localização, tanto que muitos autores consideram que a equação de Schrödinger deu início ao ramo da Eletrônica, o que permitiu mais adiante no surgimento de elementos como transistor, tiristores, diodos comuns, entre outros. Por isso, a equação de Schrödinger contribuiu enormemente para o estudo de materiais semicondutores e supercondutores, por meio das considerações a serem feitas, dando sustentação aos ramos da Física do Estado Sólido, da Ciência dos Materiais e de dispositivos eletrônicos. O objetivo é mostrar como esta equação desencadeou todo esse estudo e compreensão para materiais condutores, o que trouxe à prática melhorias substanciais para novas tecnologias.

a: pauloifg2016@gmail.com